

MATHEMATICAL SCIENCES

SPACE $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ AND ITS PROPERTIES

Sadygov M.A.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University*

ПРОСТРАНСТВО $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ И ЕГО СВОЙСТВА

Садыгов М.А.

*доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет*

Abstract

The paper defines the space $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, considers a number of its subspaces, and studies their properties. The dual space of κ space $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ is investigated and with its help a generalized solution of extremal problems is introduced. We also study the properties of the spaces $M(S, Y)$ and $M(\psi, E, Y)$ and study the existence of a generalized solution to the minimization problem.

Аннотация

В работе определяется пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, рассматривается ряд его подпространств и изучаются их свойства. Исследуется сопряженное пространство к пространству $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ и с его помощью вводится обобщенное решение экстремальных задач. В работе также изучены свойства пространств $M(S, Y)$ и $M(\psi, E, Y)$ и изучено существование обобщенного решения задачи минимизации.

Keywords: space, seminorm, generalized solution, set.

Ключевые слова: пространство, полунорма, обобщенное решение, множество.

1. Введение. В вариационном исчислении, в теоремах существования решений в пространстве абсолютно непрерывных функций, выпуклости по производным от подинтегральных функций и в задаче оптимального управления в классе измеримых ограниченных функций важную роль играет условие Филиппова. Если эти условия отсутствуют, то используется из обобщенного решения экстремальных задач. Аналогично в теории дифференциальных уравнений вводится обобщенное решение в теории оптимального управления. В теории оптимального управления обобщенные решения в частном случае были введены Дж. Варгой (см. [1]).

В 1900 г. Д. Гильберт сформировал свою двадцатую проблему следующим образом: «не допускает ли решение каждая регулярная вариационная задача ... если в случае необходимости самому понятию решения придать расширенное толкование?» В настоящее время этой тематике посвящены многие интересные работы.

В работах [2-4] автора было введено пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E)$, был изучен ряд его свойств, и с помощью его было введено понятие обобщенного решения экстремальных задач. В частности отсюда следует определение обобщенного решения для задачи оптимального управления, которая была введена Дж. Варгой. В данной статье рассматриваются обобщения пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и изучается ряд его свойств.

Работа состоит из пяти пунктов. В пункте 1 дано краткое изложение работы. В пункте 2 определено пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ и изучаются его свойства. В пункте 3 изучаются свойства пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E)$. В пункте 4 изучаются свойства пространства $K_{(\alpha)}(Y)$. В п.5 доказываются сепарабельность ряда подпространств пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E)$. В п. 6 изучаются свойства пространства $M(S, Y)$ и $M(\psi, E, Y)$. Доказано существование обобщенного решения задачи минимизации на множестве.

2. Пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ и его свойства

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, (T, Σ^*, μ^*) его лебеговское расширение, X и Y сепарабельные банаховы пространства. Через $B(X)$ и $B(Y)$ обозначим множество всех борелевских подмножеств X и Y соответственно. Через $B(\bar{R})$ обозначим множество всех борелевских подмножеств $\bar{R}$. Отображение $g: T \rightarrow X$ называется μ -измеримое, если $g^{-1}(A) \in \Sigma^*$ при $A \in B(X)$. Та-

ким образом отображение g является μ -измеримое тогда и только тогда, когда оно μ^* измеримо. Функция $\varphi: T \rightarrow \bar{R}$ называется μ -измеримой, если $\varphi^{-1}(A) \in \Sigma^*$ при $A \in B(\bar{R})$. Обозначим через $L_p(T, \Sigma, \mu, X)$ (или через $L_p(T, X)$) множество всех (эквивалентных классов) таких μ -измеримых отображений $u: T \rightarrow X$, что $\int_T \|u(t)\|^p d\mu < +\infty$, $1 \leq p < +\infty$ (см.[1] и лемму 3.6.9[5, с.164]).

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X_i и Y сепарабельные банаховы пространства при $i=1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i=1, \dots, s$, s натуральное число, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$. Ясно, что $\|\cdot\|_X = \|\cdot\|_{X_1} + \dots + \|\cdot\|_{X_s} + \|\cdot\|_{X_{s+1}}$ является нормой в пространстве X . Далее везде интеграл понимается в смысле Бохнера (см.[1]). Положим $L_{(\alpha)}(T, X) = L_{\alpha_1}(T, X_1) \times \dots \times L_{\alpha_s}(T, X_s) \times L_{\infty}(T, X_{s+1})$. Пусть $E \subset L_{(\alpha)}(T, X)$ непустое множество, $\psi: T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримая функция, т.е. измерима относительно σ алгебры порожденной в $T \times X$ произведением множества из Σ^* и борелевского множества в X . Это предположение, в частности, обеспечивает измеримость функции $t \rightarrow \psi(t, u(t))$ на T для всех Σ^* -измеримых отображений $u(\cdot)$ из T в X . Положим

$$S(\psi, E) = \{u \in E : \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty\}.$$

Если $f_1(t, u(t)) = f_2(t, u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом $u \in S(\psi, E)$, то будем говорить, что $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримые (или $(\Sigma^* \times B(X), B(Y))$ измеримые) отображения f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно (ψ, E) . Обозначим через A множество всех эквивалентных относительно (ψ, E) классов $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримых отображений $f: T \times X \rightarrow Y$. Пусть $u \in S(\psi, E)$. Так как определенное на T отображение $(t, u(t)): T \rightarrow (T, X)$ $(\Sigma^*, \Sigma^* \times B(X))$ -измеримо, а определенное на $T \times X$ отображение $f: T \times X \rightarrow Y$ $(\Sigma^* \times B(X), B(Y))$ -измеримо, то из теоремы 5.4.1[6, с.324] следует, что отображение $f(t, u(t))$ из T в Y $(\Sigma^*, B(Y))$ -измеримо. Если T - топологическое пространство, то B -измеримое отображение $f: T \times X \rightarrow Y$ является $(B(T)^* \times B(X), B(Y))$ -измеримое отображение, где $B(T)$ множество всех борелевских подмножеств T , $\mu: B(T) \rightarrow R$ борелевская мера. Через $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ обозначим множество тех f из A которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p + c\psi(t, x)$$

при $t \in T$, $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$. Обозначим через $\|\cdot\|_{\alpha_i}$ нормы в $L_{\alpha_i}(T, X_i)$ при $i=1, \dots, s, s+1$. Ясно, что

$\|\cdot\|_{(\alpha)} = \|\cdot\|_{\alpha_1} + \dots + \|\cdot\|_{\alpha_s} + \|\cdot\|_{\infty}$ является нормой в пространстве $L_{(\alpha)}(T, X)$.

Лемма 2.1. $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ линейное пространство.

Доказательство. Если $f_1, f_2 \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, то существуют $a_1(\cdot), b_1(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p_1 \geq 1$, $p_2 \geq 1$ и $c_1 \geq 0, c_2 \geq 0$ такие, что

$$\|f_j(t, x)\| \leq a_j(t) + c_j \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b_j(t) \|x_{s+1}\|^{p_j} + c_j \psi(t, x)$$

при $j=1, 2$, $t \in T$ и $x \in X$. Пусть $\beta_1, \beta_2 \in R$. Если положить $p = \max\{p_1, p_2\}$, то имеем

$$\begin{aligned} \|\beta_1 f_1(t, x) + \beta_2 f_2(t, x)\| &\leq |\beta_1| a_1(t) + |\beta_1| c_1 \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + |\beta_1| b_1(t) \|x_{s+1}\|^{p_1} + |\beta_1| c_1 \psi(t, x) + |\beta_2| a_2(t) + |\beta_2| c_2 \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + \\ &+ |\beta_2| b_2(t) \|x_{s+1}\|^{p_2} + |\beta_2| c_2 \psi(t, x) \leq |\beta_1| a_1(t) + |\beta_2| a_2(t) + (|\beta_1| c_1 + |\beta_2| c_2) \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + |\beta_1| b_1(t) (\|x_{s+1}\|^p + 1) + \\ &+ |\beta_2| b_2(t) (\|x_{s+1}\|^p + 1) + (|\beta_1| c_1 + |\beta_2| c_2) \psi(t, x) \leq |\beta_1| (a_1(t) + b_1(t)) + |\beta_2| (a_2(t) + b_2(t)) + \\ &+ (|\beta_1| c_1 + |\beta_2| c_2) \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + (|\beta_1| b_1(t) + |\beta_2| b_2(t)) \|x_{s+1}\|^p + (|\beta_1| c_1 + |\beta_2| c_2) \psi(t, x) \end{aligned}$$

при $t \in T$ и $x \in X$. Кроме того $\beta_1 f_1(t, u(t)) + \beta_2 f_2(t, u(t)) = (\beta_1 f_1(t, \cdot) + \beta_2 f_2(t, \cdot))(u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом

$u \in S(\psi, E)$. Поэтому $\beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, т.е. $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ линейное пространство. Лемма доказана.

Предположим, что $S(\psi, E) \neq \emptyset$ и для каждого $k \in \mathbb{N}$ для которого $B_k = \{u \in S(\psi, E) : \|u\|_{(\alpha)} < k\} \neq \emptyset$, то $\sup_{u \in B_k} \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty$. Ясно, что $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N} \quad (B_k \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in A$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$). Поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой на этом пространстве. Далее, через $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема. Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_{(\alpha)}(\psi, Y)$. Если $E \subset L_{(\alpha)}(T, X)$ и $\psi \equiv 0$, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_{(\alpha)}(E, Y)$. Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$ и $\psi \equiv 0$, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_{(\alpha)}(Y)$. Если α , где $1 \leq \alpha \leq \infty$, скаляр, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_\alpha(\psi, E, Y)$.

Если $S(\psi, E)$ ограниченное множество в $L_{(\alpha)}(T, X)$, то легко проверяется пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ нормируемое пространство и норму можно взять следующим образом:

$$\|f\| = \sup_{u \in S(\psi, E)} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu.$$

Положим $K_{(\alpha)}(\psi, E, Y) = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y) / f : T \times X \rightarrow Y \text{ каратеодориевское отображение}\}$.

Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$, то вместо $K_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $K_{(\alpha)}(\psi, Y)$. Если $E \subset L_{(\alpha)}(T, X)$ и $\psi \equiv 0$, то вместо $K_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $K_{(\alpha)}(E, Y)$. Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$ и $\psi \equiv 0$, то вместо $K_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $K_{(\alpha)}(Y)$. Если $\psi \equiv 0$, то вместо $K_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $K_{(\alpha)}(E, Y)$.

Через $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$ обозначим пространство, сопряженное к $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ и везде считаем, что $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$ снабжено $\sigma(M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y), M_{(\alpha)}(\psi, E, Y))$ топологией.

Если $v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)$, то положим $\langle v(t), f(t, u(t)) \rangle = v(t)(f(t, u(t)))$ при $t \in T$.

Лемма 2.2. Функционал $v_{(u,v)}(f) = \int_T \langle v(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu$ для любого $u \in S(\psi, E)$ и $v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, т.е. $v_{(u,v)} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$.

Доказательство. Если $f_1, f_2 \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, $u \in S(\psi, E)$, $v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)$ и $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$, то

$$\begin{aligned} v_{(u,v)}(\beta_1 f_1 + \beta_2 f_2) &= \int_T \langle v(t), \beta_1 f_1(t, u(t)) + \beta_2 f_2(t, u(t)) \rangle d\mu = \\ &= \beta_1 \int_T \langle v(t), f_1(t, u(t)) \rangle d\mu + \beta_2 \int_T \langle v(t), f_2(t, u(t)) \rangle d\mu = \beta_1 v_{(u,v)}(f_1) + \beta_2 v_{(u,v)}(f_2). \end{aligned}$$

Поэтому $v_{(u,v)}$ линейный функционал на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$. Если $k \in \mathbb{N}$ такое, что $u \in B_k$, то

$$\begin{aligned} |v_{(u,v)}(f)| &= \left| \int_T \langle v(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu \right| \leq \int_T |\langle v(t), f(t, u(t)) \rangle| d\mu \leq \int_T \|v(t)\| \|f(t, u(t))\| d\mu \leq \\ &\leq \|v(\cdot)\|_{L_\infty(T, Y^*)} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu \leq \|v(\cdot)\|_{L_\infty(T, Y^*)} \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu = \|v(\cdot)\|_{L_\infty(T, Y^*)} P_k(f) \end{aligned}$$

при $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$. По теореме 1.37[7, с.35] все полунормы P_k при $k \in \mathbb{N}$ непрерывны относительно топологии τ . Поэтому $v_{(u,v)}$ линейный непрерывный функционал на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$. Лемма доказана.

Отметим, что $v_{(u,0)}(f) = 0$ при $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ и $u \in S(\psi, E)$. Поэтому в дальнейшем все линейные функционалы вида $v_{(u,0)}$ при $u \in S(\psi, E)$ и нулевой функционал будем отождествлять.

Лемма 2.3. Если $k \in \mathbb{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$ и $V \subset \{v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*) : \|v(\cdot)\|_{L_\infty(T, Y^*)} \leq 1\}$,

$\Omega_k = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_{(u,v)} : u \in Q, v \in V\}$, то

$$D \subset \Omega_k^0 = \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$$

и D относительно компактно в $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$, где через Ω_k^0 обозначена полярная оболочка множества Ω_k (см. [7, с.81]).

Доказательство. Так как для $f \in \Omega_k$ и $u \in Q, v \in V$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned} |v_{(u,v)}(f)| &= \left| \int_T \langle v(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu \right| \leq \int_T |\langle v(t), f(t, u(t)) \rangle| d\mu \leq \int_T \|v(t)\| \|f(t, u(t))\| d\mu \leq \\ &\leq \|v(\cdot)\|_{L_\infty(T, Y^*)} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu \leq \|v(\cdot)\|_{L_\infty(T, Y^*)} \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu \leq 1, \end{aligned}$$

то получим, что $D \subset \Omega_k^0$. По теореме Банаха-Алаоглу (см. [7, с.80]) получим, что Ω_k^0 компактное множество в $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$ относительно $\sigma(M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y), M_{(\alpha)}(\psi, E, Y))$ топологии. Отсюда следует, что D относительно компактно в $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$. Лемма доказана.

Лемма 2.4. Справедливо следующее соотношение:

$$M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y) = \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}},$$

где через $\text{sp} P$ обозначена линейная оболочка множества P .

Доказательство. Ясно, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}} \subset M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y^*)$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y^*)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, $f \neq 0$, такое, что $\bar{v}(f) < v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}}$. Так как $f \neq 0$, то существует $u \in S(\psi, E)$ такой, что $f(t, u(t)) \neq 0$ п.в. $t \in T$ и $f(t, u(t)) \in Y$. Тогда по следствию 4.2.4[6, с.210] существует линейный непрерывный функционал $\bar{v}(t) \in Y^*$ такой, что $\|\bar{v}(t)\| = 1$ и $\langle \bar{v}(t), f(t, u(t)) \rangle = \|f(t, u(t))\|$ п.в. $t \in T$. Поэтому имеем, что $v_{(u, \bar{v})}(f) = \int_T \langle \bar{v}(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu = \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu > 0$. Так как $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, \bar{v})}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие. Лемма доказана.

Замечание 2.1. В определении пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ существенную роль играет множество $S(\psi, E)$. Считая, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые функции f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно (ψ, E) , если $\int_T f_1(t, u(t)) d\mu = \int_T f_2(t, u(t)) d\mu$ при любом $u \in S(\psi, E)$, то аналогично можно определить пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$.

Замечание 2.2. Пусть сепарабельное банахово пространство Y является банаховой решеткой. При соединим к пространству Y наибольший элемент $+\infty$ и наименьший элемент $-\infty$, причем порядок, индуцированный в Y из $\bar{Y}$ совпадает с исходным порядком в Y (см. [9, с.198]). Если $f_1(t, u(t)) = f_2(t, u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом $u \in S(\psi, E)$, то будем говорить, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые функции f_1 и f_2 из $T \times X$ в $\bar{Y}$ эквивалентны относительно (ψ, E) . Через $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ обозначим множество тех f из A которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p + c\psi(t, x)$$

при $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$. Обозначив через $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu$, $k \in \mathbb{N}$ ($B_k \neq \emptyset$), аналогично можно изучить его свойства.

Замечание 2.3. Если $X_i, i=1, \dots, s, s+1$, банаховы пространства и Y пространства Фреше, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i=1, \dots, s$, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$. Используя определение интеграла вектор функции (см. [7, с.89]) (или определения скалярного интеграла абстрактной функции (см. [10])) можно рассмотреть обобщения пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$. Отметим, что если Y пространства Фреше, то его топология порождается последовательностью полунорм $\{q_k\}$, которая возрастает. Также считаем, что семейство полунорм $\{q_k\}$ является разделяющим.

Замечание 2.4. Пусть X_{s+1} метрическое пространство, Λ семейство всех μ -измеримых функций из T в X_{s+1} , $\bar{E} \subset L_{\alpha_1}(T, X_1) \times \dots \times L_{\alpha_s}(T, X_s)$ и $\tilde{E} = \bar{E} \times \Lambda$. Положим

$S(\psi, \tilde{E}) = \{u \in \tilde{E} : \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty\}$. Если $f_1(t, u(t)) = f_2(t, u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом $u \in S(\psi, \tilde{E})$, то будем говорить, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые функции f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно $(\psi, \tilde{E})$. Обозначим через $\tilde{A}$ множество всех эквивалентных относительно $(\psi, \tilde{E})$ классов $\Sigma^* \times B$ -измеримых функций $f : T \times X \rightarrow Y$. Обозначим через $\|\cdot\|_{\alpha_i}$ нормы в $L_{\alpha_i}(T, X_i)$ при $i = 1, \dots, s$. Положим $B_{k, \Lambda} = \{u \in S(\psi, \tilde{E}) : \|\cdot\|_{\alpha_1} + \dots + \|\cdot\|_{\alpha_s} < k, u_{s+1} \in \Lambda\}$ и предположим, что $\sup_{u \in B_{k, \Lambda}} \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty$.

Через $M_{(\alpha)}(\psi, \tilde{E}, Y)$ обозначим множество тех f из $\tilde{A}$, которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + c\psi(t, x)$$

при $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$ и $a(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$. Ясно, что $M_{(\alpha)}(\psi, \tilde{E}, Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_{k, \Lambda}} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N} \quad (B_{k, \Lambda} \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве, поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой. Далее, через $M_{(\alpha)}(\psi, \tilde{E}, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема.

3. Пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и его свойства

Пусть (T, Σ, μ) -пространство с положительной конечной мерой, X_i сепарабельные банаховы пространства при $i = 1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$. Если $Y = \bar{\mathbb{R}}$, то пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, \bar{\mathbb{R}})$ обозначим через $M_{(\alpha)}(\psi, E)$. Через $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ обозначим пространство, сопряженное к $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и везде считаем, что $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ снабжено $\sigma(M_{(\alpha)}^*(\psi, E), M_{(\alpha)}(\psi, E))$ топологией. Легко проверяется, что $v_{(u, v)}(f) = \int_T v(t) f(t, u(t)) d\mu$ для любого $u \in S(\psi, E)$ и $v(\cdot) \in L_\infty(T)$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E)$. Для простоты $v_{(u, 1)}$ обозначим через v_u .

Отметим, что $v_{(u, 0)}(f) = 0$ при $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и $v_{(u, 1)}(f) = \int_T f(t, u(t)) d\mu$.

Из леммы 2.3 следует следующее следствие.

Следствие 3.1. Если $k \in \mathbb{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$, $\Omega_k = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_u : u \in Q\}$, то $D \subset \Omega_k^0 = \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$ и D относительно компактно в $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$.

Положим $H = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E) : \int_T f(t, u(t)) d\mu = 0 \text{ при } u \in S(\psi, E)\}$. Аннулятор $H^\perp$ определяется следующим образом: $H^\perp = \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E) : v(f) = 0 \text{ при } f \in H\}$. Отметим, что $H^\perp$ замкнутое множество.

Лемма 3.1. Справедливо следующие соотношения:

$$H^\perp = \overline{\text{sp}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}}, \\ M_{(\alpha)}^*(\psi, E) = \overline{\text{sp}\{v_{(u, v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}}.$$

Доказательство. Докажем второе равенство (аналогично доказывается первое равенство). Ясно, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u, v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}} \subset M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(u, v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$, $f \neq 0$ такое, что $\bar{v}(f) \leq v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(u, v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}}$. Так как $f \neq 0$, то существует $u \in S(\psi, E)$ такой, что $f(t, u(t)) \neq 0$ п.в. $t \in T$. Положив $v(t) = \begin{cases} 1 : f(t, u(t)) \geq 0 \\ -1 : f(t, u(t)) < 0 \end{cases}$ имеем, что $v_{(u, v)}(f) = \int_T v(t) f(t, u(t)) d\mu = \int_T |f(t, u(t))| d\mu > 0$. Так как $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, v)}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие. Лемма доказана.

Обозначим $L = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E) : \sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1\}$, $g = \frac{1}{\mu(T)}$,

$$A_1 = \overline{\text{co}\{\pm v_u : u \in S(\psi, E)\}}, \quad A_2 = \{v \in H^1 : |v(f)| \leq 1 \text{ при } f \in L\}.$$

Лемма 3.2. Если $S(\psi, E)$ ограниченное множество, то $A_1 = A_2$.

Доказательство. Если $f \in L$ и $\bar{u} \in S(\psi, E)$, то $|\pm v_{\bar{u}}(f)| = \left| \int_T f(t, \bar{u}(t)) d\mu \right| \leq \sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1$.

Пусть $v \in \text{co}\{\pm v_u : u \in S(\psi, E)\}$. Тогда существуют $u_i \in S(\psi, E)$, $i = 1, \dots, k$, и $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$ такие,

что $v = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_{u_i} - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i v_{u_i}$, где $1 \leq m \leq k$. Поэтому если $f \in L$, то

$$\begin{aligned} |v(f)| &= \left| \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i v_{u_i} - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i v_{u_i} \right)(f) \right| = \left| \sum_{i=1}^m \alpha_i \int_T f(t, u_i(t)) d\mu - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i \int_T f(t, u_i(t)) d\mu \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^k \alpha_i \left| \int_T f(t, u_i(t)) d\mu \right| \leq \sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1. \end{aligned}$$

Ясно, что $v(f) = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_{u_i}(f) - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i v_{u_i}(f) = 0$ при $f \in H$. Отсюда следует, что $v \in A_2$. Получим, что $\text{co}\{\pm v_u : u \in S(\psi, E)\} \subset A_2$. Так как A_2 замкнутое множество, то имеем, что $A_1 \subset A_2$.

Покажем обратное включение, т.е. покажем, что $A_2 \subset A_1$. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in A_2$, что $\bar{v} \notin A_1$. Тогда по следствию 4.2.2 [6] или теореме 3.4[7] существует $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и $\varepsilon > 0$, что $\pm \int_T f(t, u(t)) d\mu \leq \bar{v}(f) - \varepsilon$ при $u \in S(\psi, E)$. Если $f \in H$, то имеем, что $0 \leq -\varepsilon$. Тогда отсюда сле-

дует, что $f \notin H$ и $\bar{v}(f) \geq \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| + \varepsilon$ при $u \in S(\psi, E)$. Поэтому $\bar{v}(f) \geq \sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| + \varepsilon$. Поло-

жив $\bar{f}(t, x) = \left\{ \sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \right\}^{-1} f(t, x)$ получим, что $\sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T \bar{f}(t, u(t)) d\mu \right| = 1$ и $\bar{v}(\bar{f}) \geq 1 + \tilde{\varepsilon}$, где

$\tilde{\varepsilon} = \left\{ \sup_{u \in S(\psi, E)} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \right\}^{-1} \varepsilon$. Отсюда следует, что $|\bar{v}(\bar{f})| > 1$.

Получим противоречие, т.е. $A_2 \subset A_1$. Поэтому $A_2 = A_1$. Лемма доказана.

Лемма 3.3. Если $S(\psi, E)$ ограниченное множество, то

$$\overline{\text{co}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}} = \{v \in H^1 : \sup_{f \in L} |v(f)| = 1, v\left(\frac{1}{\mu(T)}\right) = 1\}.$$

Доказательство. Из леммы 3.2 следует, что

$$F = \{v \in A_1 : v\left(\frac{1}{\mu(T)}\right) = 1\} = \{v \in H^1 : \sup_{f \in L} |v(f)| = 1, v\left(\frac{1}{\mu(T)}\right) = 1\}.$$

Легко проверяется, что

$$\overline{\text{co}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}} \subset F \text{ и } \overline{\text{co}\{-v_u : u \in S(\psi, E)\}} \cap F = \emptyset.$$

Если $v_1 \in \overline{\text{co}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}}$, $v_2 \in \overline{\text{co}\{-v_u : u \in S(\psi, E)\}}$ и $g = \frac{1}{\mu(T)}$, то

$$(\alpha v_1 + (1-\alpha)v_2)(g) = \alpha v_1(g) + (1-\alpha)v_2(g) = 2\alpha - 1.$$

Отсюда следует, что $(\alpha v_1 + (1-\alpha)v_2)(g) = 1$, тогда и только тогда, когда $\alpha = 1$, т.е. $(\alpha v_1 + (1-\alpha)v_2)(g) = v_1(g)$. Тогда получим, что $\overline{\text{co}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}} = F$. Лемма доказана.

Лемма 3.4. Если $S(\psi, E)$ ограниченное множество, то

$$\overline{\text{co}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), \|v\|_\infty = 1\}} = \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E) : \|v\| \leq 1\}.$$

Доказательство. Ясно, что $v_{(u,v)} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ при $u \in S(\psi, E)$, $\|v\|_\infty = 1$ и

$$\|v_{(u,v)}\| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \int_T v(t) f(t, u(t)) d\mu \right| \leq \sup_{\|f\| \leq 1} \int_T |f(t, u(t))| d\mu \leq 1.$$

Поэтому $\overline{\text{co}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), \|v\|_\infty = 1\}} \subset \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E) : \|v\| \leq 1\}$. Докажем обратное включение.

Пусть $\bar{v} \in \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E) : \|v\| \leq 1\}$ такое, что $\bar{v} \notin \overline{\text{co}}\{v_u : u \in S(\psi, E), \|v_u\|_\infty = 1\}$. Тогда по теореме делимости существует $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$, $f \neq 0$, и $\varepsilon > 0$, что $\int_T v(t)f(t, u(t))d\mu \leq \bar{v}(f) - \varepsilon$ при $u \in S(\psi, E)$, $v(\cdot) \in L_\infty(T)$ и $\|v\|_\infty = 1$. Отсюда следует, что $\int_T |f(t, u(t))|d\mu \leq \bar{v}(f) - \varepsilon$ при $u \in S(\psi, E)$. Положив $\bar{f}(t, x) = \left\{ \sup_{u \in S(\psi, E)} \int_T |f(t, u(t))|d\mu \right\}^{-1} f(t, x)$ получим, что $\sup_{u \in S(\psi, E)} \int_T |\bar{f}(t, u(t))|d\mu = 1$ и $\bar{v}(\bar{f}) \geq 1 + \tilde{\varepsilon}$, где $\tilde{\varepsilon} = \left\{ \sup_{u \in S(\psi, E)} \int_T |\bar{f}(t, u(t))|d\mu \right\}^{-1} \varepsilon$. Отсюда следует, что $|\bar{v}(\bar{f})| > 1$. Так как $\|\bar{f}\| = 1$, то получим противоречие. Лемма доказана.

Лемма 3.5. Если $T \subset \mathbb{R}^s$ ограниченное измеримое множество и из $\beta_i(t) \in \{0, 1\}$, $\sum_{i=1}^m \beta_i(t) = 1$ и $u_i \in S(\psi, E)$ при $i = 1, \dots, m$ следует, что $\sum_{i=1}^m \beta_i(t)u_i(t) \in S(\psi, E)$, где $\beta_i(t)$ измеримые функции, m натуральное число, то $\overline{\text{co}}\{v_u : u \in S(\psi, E)\} = \text{cl}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}$.

Доказательство. Ясно, что $\text{cl}\{v_u : u \in S(\psi, E)\} \subset \overline{\text{co}}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}$. Пусть $u_i \in S(\psi, E)$ при $i = 1, \dots, m$ и $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$. Так как $u_i(t) : T \rightarrow X$ и функции $t \rightarrow f(t, u_i(t))$ принадлежат $L_1(T)$ при $i = 1, \dots, m$, то определив отображение $A_i u(t) : T \rightarrow X$ соотношением (см.[8, с.264])

$$A_i u(t) = \begin{cases} u_k(t) : \text{если } t \in B_i^k \cap CN, & 1 \leq k \leq m, \\ u_1(t) : \text{если } t \in N \cup (T \setminus \bigcup_{k=1}^m B_i^k), \end{cases}$$

из следствия 9.1.2[8, с.266] имеем, что $\lim_{i \rightarrow \infty} v_{A_i u}(f) = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_T f(t, A_i u(t))dt = \sum_{k=1}^m \alpha_k \int_T f(t, u_k(t))dt$ при $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, \mathbb{R})$, где B_i^k , N определено в [8, с.264] и $CN = T \setminus N$ (см. также замечание 9.1.1[8, с.266]).

$$\text{Положив } \beta_1(t) = \begin{cases} 1 : \text{если } t \in (B_i^1 \cap CN) \cup (N \cup (T \setminus \bigcup_{k=1}^m B_i^k)), \\ 0 : \text{если } t \notin (B_i^1 \cap CN) \cup (N \cup (T \setminus \bigcup_{k=1}^m B_i^k)) \end{cases} \text{ и } \beta_k(t) = \begin{cases} 1 : \text{если } t \in B_i^k \cap CN, \\ 0 : \text{если } t \notin (B_i^k \cap CN) \end{cases}$$

при $2 \leq k \leq m$ получим, что $A_i u(t) = \sum_{i=1}^m \beta_i(t)u_i(t) \in S(\psi, E)$. Поэтому

$$\overline{\text{co}}\{v_u : u \in S(\psi, E)\} \subset \text{cl}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}.$$

Отсюда следует, что $\overline{\text{co}}\{v_u : u \in S(\psi, E)\} \subset \text{cl}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}$. Лемма доказана.

Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$, $\psi : T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ $\Sigma^* \times \mathcal{B}$ -измеримая функция и $x \rightarrow \psi(t, x)$ выпуклая функция, $\beta_i(t) \in \{0, 1\}$, $\sum_{i=1}^m \beta_i(t) = 1$ и $u_i \in S(\psi, E)$ при $i = 1, \dots, m$, где $\beta_i(t)$ измеримые функции, m натуральное число, то $\int_T \psi(t, \sum_{i=1}^m \beta_i(t)u_i(t))d\mu \leq \int_T \sum_{i=1}^m \beta_i(t)\psi(t, u_i(t))d\mu \leq \int_T \max_{1 \leq i \leq m} \psi(t, u_i(t))d\mu < +\infty$, т.е. $\sum_{i=1}^m \beta_i(t)u_i(t) \in S(\psi, E)$.

Рассмотрим задачу

$$\inf_{u \in Q_T} \int f(t, u(t))d\mu, \tag{3.1}$$

где $Q \subset S(\psi, E)$, $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$, $Q \neq \emptyset$. Положим $N_0 = \{v_u : u \in Q\}$. Замыкание N_0 в $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ обозначим через N_1 и рассмотрим задачу

$$\inf_{v \in N_1} v(f). \tag{3.2}$$

Задачу (3.2) назовем обобщенной задачей задачи (3.1).

Теорема 3.1. Если $Q \subset S(\psi, E)$, $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$, $Q \neq \emptyset$, то задачи (3.1) и (3.2) имеют одинаковые значения. Если $Q \subset B_k = \{u \in S(\psi, E) : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\}$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$ или для некоторого ограниченного множества $U \subset X_{s+1}$, $a_0(\cdot) \in L_1(T)$ и $c_0 > 0$ выполняется неравенство

$f(t, x) \geq a_0(t) + c_0 \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + \delta_U(x_{s+1})$ при $t \in T$ и $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$, то задача (3.2) имеет решение: они являются предельными точками в $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ последовательностях $\{v_{u_m}\}$, где $\{u_m\}$ минимизирующая последовательность задачи (3.1). Если $\bar{v}$ решение задачи (3.2) и $\bar{v}$ является предельной точкой $\{v_{u_m}\}$, $u_m \in Q$, то $\{u_m\}$ является минимизирующей последовательностью задачи (3.1).

Доказательство. Используя свойства минимума линейного непрерывного функционала получим, что

$$\inf_{u \in Q_T} \int_T f(t, u(t)) d\mu = \inf_{v_x \in N_0} v_x(f) = \inf_{v \in N_1} v(f).$$

Пусть $\{u_m\}$ минимизирующая последовательность задачи (3.1), где $\{u_m\} \subset Q$. По условию теоремы имеем, что последовательность $\{u_m\}$ ограничена. Поэтому по следствию 3.1 существует $\bar{v} \in cl\{v_{u_m}\}$ такой, что $\inf_{v \in N_1} v(f) = \bar{v}(f)$. Обратно, если $\bar{v}$ решение задачи (3.2), то для $\frac{1}{m}$ существует такая $v_{u_m} \in N_0$, что $|v_{u_m}(f) - \bar{v}(f)| < \frac{1}{m}$, т.е. последовательность $\{u_m\}$ является минимизирующей последовательностью задачи (3.1). Теорема доказана.

Из условия теоремы 3.1 следует, что $\psi(t, x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \geq \delta_U(x_{s+1})$ при $x_{s+1} \in X_{s+1}$.

Если $f(t, x) \geq a_0(t) + c\psi(t, x)$ и $\int_T \psi(t, u(t)) dt \geq c_1 \|u(\cdot)\|_{(\alpha)}$ при $u(\cdot) \in Q$ или $\int_T \psi(t, u(t)) dt \rightarrow +\infty$ при $u(\cdot) \in Q$, $\|u(\cdot)\|_{(\alpha)} \rightarrow +\infty$, где $a_0(\cdot) \in L_1(T)$, $0 < c \leq 1$, $c_1 > 0$, то минимизирующая последовательность $\{u_m\}$ ограничена. Если существует каратеодориевская функция $\varphi: T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ такая, что $f(t, x) \geq \varphi(t, x)$ и $\int_T \varphi(t, u(t)) dt \geq c_1 \|u(\cdot)\|_{(\alpha)}$ при $u(\cdot) \in Q$ или $\int_T \varphi(t, u(t)) dt \rightarrow +\infty$ при $u(\cdot) \in Q$, $\|u(\cdot)\|_{(\alpha)} \rightarrow +\infty$, где $c_1 > 0$, то минимизирующая последовательность $\{u_m\}$ ограничена.

Если $S(\psi, E)$ ограниченное множество, то $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ нормируемое пространство. Кроме того N_1 компактное множество относительно $\sigma(M_{(\alpha)}^*(\psi, E), M_{(\alpha)}(\psi, E))$ топологии. Тогда по теореме 1.1 [11, с. 20] Вейерштрасса существует решение задачи (3.2).

Пусть $\inf_{u \in Q_T} \int_T f(t, u(t)) d\mu > -\infty$. Учитывая свойства минимума линейного непрерывного функционала и используя теорему 1.6.1 [1, с.162] получим

$$\begin{aligned} \inf_{v \in N_1} v(f) &= \inf_{u \in Q_T} \int_T f(t, u(t)) d\mu = \inf_{v_u \in N_0} v_u(f) = \inf_{v \in co N_0} v(f) = \inf_{v \in co N_0} v(f) = \\ &= \{ \inf \sum_{i=1}^m \alpha_i \int_T f(t, u_i(t)) d\mu : u_i \in Q, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1, m = 1, 2, \dots \}. \end{aligned}$$

Положив $F(u) = \int_T f(t, u(t)) d\mu$ отсюда имеем, что $\inf_{u \in Q} F(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} (F + \delta_Q)^{**}(u)$. Тогда, если $dom F = \{u \in L_{(\alpha)}(T, X) : F(u) < +\infty\} = S(\psi, E)$, то $\inf_{u \in S(\psi, E)} F(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} F(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} F^{**}(u)$.

Отметим, что если Z сепарабельные рефлексивные банаховы пространства, (T, Σ, μ) - полное пространство с положительной конечной мерой, $g: T \times Z \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ нормальный интегрант, $1 < p < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $G_{g,p}(u) = \int_T g(t, u(t)) d\mu$ при $u(\cdot) \in L_p(T, X)$, существуют $\bar{u}(\cdot) \in L_p(T, X)$ и $\bar{v}(\cdot) \in L_p(T, X^*)$ такие, что $|G_{g,p}(\bar{u})| < +\infty$ и $|G_{g^*,q}(\bar{v})| < +\infty$, то аналогично теореме 8.3.1 [12] проверяются справедливость следующих соотношений $G_{g,p}^*(v) = \int_T g^*(t, v(t)) d\mu$ при $v(\cdot) \in L_q(T, X^*)$ и $G_{g,p}^{**}(u) = \int_T g^{**}(t, u(t)) d\mu$ при $u(\cdot) \in L_p(T, X)$ (см. также [13]).

Пусть $S(\psi, E)$ ограниченное множество, $Q \subset S(\psi, E)$ и $\bar{v} \in N_1$ решение задачи (3.2), т.е.

$\inf_{v \in N_1} v(f) = \bar{v}(f)$. Так как $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ нормируемое пространство, то $|v_1(f) - v_2(f)| \leq \|f\| \|v_1 - v_2\|$ при $v_1, v_2 \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$. Тогда аналогично по следствию предложения 2.4.3 [14, с.55] имеем, что $0 \in f + N_{N_1}(\bar{v})$, где $N_{N_1}(\bar{v})$ нормальный конус к множеству N_1 в точке $\bar{v}$ в смысле Кларка.

Если $S(\psi, E)$ ограниченное множество, $Q \subset S(\psi, E)$ и $\bar{v} \in \overline{\text{co}} N_0$ решение задачи $\inf_{v \in \overline{\text{co}} N_0} v(f)$, т.е.

$\inf_{v \in \overline{\text{co}} N_0} v(f) = \bar{v}(f)$, то $0 \in f + N_{\overline{\text{co}} N_0}^-(\bar{v})$. Так как $N_{\overline{\text{co}} N_0}^-(\bar{v}) = (\text{cl} \bigcup_{\lambda} \frac{\overline{\text{co}} N_0 - \bar{v}}{\lambda})^-$, то имеем, что $-f \in (\text{cl} \bigcup_{\lambda} \frac{\overline{\text{co}} N_0 - \bar{v}}{\lambda})^-$, где K^- отрицательный полярный конус к конусу K . Отсюда следует, что $(v - \bar{v})(f) \geq 0$ при $v \in \overline{\text{co}} N_0$.

4. Пространство $K_{(\alpha)}(Y)$ и его свойства

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X_i и Y сепарабельные банаховы пространства при $i = 1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$. Обозначим через $\tilde{A}$ множество всех каратеодориевских отображений из $T \times X$ в Y . Через $K_{(\alpha)}(Y)$ обозначим множество тех f из $\tilde{A}$, которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p$$

при $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$

и $c \geq 0$. Обозначим через $\|\cdot\|_{\alpha_i}$ нормы в $L_{\alpha_i}(T, X_i)$ при $i = 1, \dots, s, s+1$. Ясно, что $\|\cdot\|_{(\alpha)} = \|\cdot\|_{\alpha_1} + \dots + \|\cdot\|_{\alpha_s} + \|\cdot\|_{\infty}$ норма в $L_{(\alpha)}(T, X)$.

Положим $B_k = \{u \in L_{(\alpha)}(T, X) : \|u\|_{(\alpha)} < k\}$. Ясно, что $K_{(\alpha)}(Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N}$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in \tilde{A}$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$), поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой. Далее через $K_{(\alpha)}(Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема.

Лемма 4.1. Функционал $v_{(u,v)}(f) = \int_T \langle v(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu$ для любого $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$ и $v(\cdot) \in L_{\infty}(T, Y^*)$

является линейным непрерывным функционалом на пространстве $K_{(\alpha)}(Y)$, т.е. $v_{(u,v)} \in K_{(\alpha)}^*(Y)$.

Лемма 4.1 доказывается аналогично лемме 2.2.

Лемма 4.2. Если $k \in \mathbb{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$ и $V \subset \{v(\cdot) \in L_{\infty}(T, Y^*) : \|v(\cdot)\|_{L_{\infty}(T, Y^*)} \leq 1\}$, $\Omega_k = \{f \in K_{(\alpha)}(Y) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_{(u,v)} : u \in Q, v \in V\}$, то $D \subset \Omega_k^0 = \{v \in K_{(\alpha)}^*(Y) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$ и D относительно компактно в $K_{(\alpha)}^*(Y)$.

Лемма 4.2 доказывается аналогично лемме 2.3.

Лемма 4.3. Справедливо следующее соотношение:

$$K_{(\alpha)}^*(Y) = \overline{\text{sp}}\{v_{(u,v)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), v(\cdot) \in L_{\infty}(T, Y^*)\}.$$

Лемма 4.3 доказывается аналогично лемме 2.4.

Лемма 4.4. Если $f : T \times X \rightarrow \bar{\mathbb{R}} = \Sigma^* \times B(X)$ -измеримая функция, для почти всех $t \in T$ функция $f(t, \cdot)$ пн.сн. на X и существует $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$ такие, что $a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p \leq f(t, x)$ при $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$, то $u \rightarrow \int_T f(t, u(t)) d\mu$ полунепрерывное снизу отображение из $L_{(\alpha)}(T, X)$ в $\bar{\mathbb{R}}$.

Доказательство. Определим неотрицательный интегрант $g(t, x)$ соотношением

$$g(t, x) = f(t, x) - a(t) - c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} - b(t) \|x_{s+1}\|^p$$

при $x \in X$ и $t \in T$. Возьмем любую последовательность u^k , сходящуюся к $\bar{u}$ в $L_{(\alpha)}(T, X)$. По лемме Фату [5, с.170], если (T, Σ, μ) - пространство с положительной мерой, $\{v_k\}$ последовательность неотрицательных измеримых, но не обязательно интегрируемых функций, то $\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T v^k(t) d\mu \geq \int_T \liminf_{k \rightarrow \infty} v^k(t) d\mu$.

Применяя лемму Фату получим, что

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T g(t, u^k(t)) d\mu \geq \int_T \liminf_{k \rightarrow \infty} g(t, u^k(t)) d\mu.$$

По условию почти для всех $t \in T$ функция $f(t, \cdot)$ пн.сн. на X , то почти для всех $t \in T$ функция $g(t, \cdot)$ пн.сн. на X . Поэтому $\liminf_{k \rightarrow \infty} g(t, u_k(t)) \geq g(t, \bar{u}(t))$ почти для всех $t \in T$ и

$$\int_T \liminf_{k \rightarrow \infty} g(t, u^k(t)) d\mu \geq \int_T g(t, \bar{u}(t)) d\mu.$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_T (a(t) + c \sum_{i=1}^s \|u_i^k(t)\|^{\alpha_i} + b(t) \|u_{s+1}^k(t)\|^p) d\mu = \int_T (a(t) + c \sum_{i=1}^s \|\bar{u}_i(t)\|^{\alpha_i} + b(t) \|\bar{u}_{s+1}\|^p) d\mu,$$

то

$$\begin{aligned} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T g(t, u^k(t)) d\mu &= \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T f(t, u^k(t)) d\mu - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_T (a(t) + c \sum_{i=1}^s \|u_i^k(t)\|^{\alpha_i} + b(t) \|u_{s+1}^k(t)\|^p) d\mu = \\ &= \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T f(t, u^k(t)) d\mu - \int_T (a(t) + c \sum_{i=1}^s \|\bar{u}_i(t)\|^{\alpha_i} + b(t) \|\bar{u}_{s+1}\|^p) d\mu. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T f(t, u^k(t)) d\mu - \int_T (a(t) + c \sum_{i=1}^s \|\bar{u}_i(t)\|^{\alpha_i} + b(t) \|\bar{u}_{s+1}\|^p) d\mu &\geq \\ \geq \int_T f(t, \bar{u}(t)) d\mu - \int_T (a(t) + c \sum_{i=1}^s \|\bar{u}_i(t)\|^{\alpha_i} + b(t) \|\bar{u}_{s+1}\|^p) d\mu. \end{aligned}$$

Поэтому $\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_T f(t, u^k(t)) d\mu \geq \int_T f(t, \bar{u}(t)) d\mu$. Лемма доказана.

Используя лемму Фату [5, с.170], аналогично лемме 4.4 проверяется, что верна следующая лемма.

Лемма 4.5. Если $f \in K_{(\alpha)}(\mathbb{R})$, то отображение $u \rightarrow \int_T f(t, u(t)) d\mu$ непрерывно как отображение из

$L_{(\alpha)}(T, X)$ в $\mathbb{R}$.

Если $\alpha \in \mathbb{R}$, где $1 \leq \alpha \leq +\infty$, то пространство $K_{(\alpha)}(E, Y)$ обозначим через $K_\alpha(E, Y)$.

В следующей лемме рассмотрим пространство $K_{(\alpha)}(Y)$, где $X_i = \mathbb{R}^{n_i}$ и $Y = \mathbb{R}$ при $i=1, \dots, s$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$, $1 < \alpha_i < +\infty$ при $i=1, \dots, s$, $X = \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n_1} \times \dots \times \mathbb{R}^{n_s}$, $n = n_1 + \dots + n_s$, $(n) = (n_1, \dots, n_s)$, $L_{(\alpha)}^{(n)}(T) = L_{\alpha_1}^{n_1}(T) \times \dots \times L_{\alpha_s}^{n_s}(T)$. Эвклидовую норму в $\mathbb{R}^n$ обозначим через $|x_i|$.

Лемма 4.6. Последовательность $\{v_{u_k}\}$, где $v_{u_k} \in K_{(\alpha)}^*(\mathbb{R})$, сходится к v_u тогда и только тогда, когда u_k сходится к u в $L_{(\alpha)}^{(n)}(T)$.

Доказательство. Пусть u_k сходится к u в $L_{(\alpha)}^{(n)}(T)$ и $f \in K_{(\alpha)}(\mathbb{R})$. По лемме 4.5 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_T f(t, u_k(t)) d\mu = \int_T f(t, u(t)) d\mu$, т.е. $\{v_{u_k}\}$ сходится к v_u . Обратно, если $\{v_{u_k}\}$ сходится к v_u , то $v_{u_k}(f) \rightarrow v_u(f)$ при любом $f \in K_{(\alpha)}(\mathbb{R})$, т.е. $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_T f(t, u_k(t)) d\mu = \int_T f(t, u(t)) d\mu$ (4.1)

при $f \in K_{(\alpha)}(\mathbb{R})$. Так как функция $f(t, x) = \sum_{i=1}^s \langle v_i(t), x_i \rangle$, где $v_i \in L_{\beta_i}^{n_i}(T)$ при $i=1, \dots, s$, $\alpha_i \beta_i = \alpha_i + \beta_i$, принадлежит $K_{(\alpha)}(\mathbb{R})$, то в силу (4.1) имеем, что последовательность u_k слабо сходится к u в $L_{(\alpha)}^{(n)}(T)$, а при

$f(t, x) = \sum_{i=1}^s |x_i|^{\alpha_i}$ получим, что $\|u_k\|_{L_{(\alpha)}^{(n)}(T)} \rightarrow \|u\|_{L_{(\alpha)}^{(n)}(T)}$. Поэтому, если $1 < \alpha_i < +\infty$ при $i=1, \dots, s$, то по теореме ([15, с.90]) следует, что u_k сходится к u в $L_{(\alpha)}^{(n)}(T)$. Лемма доказана.

Замечание 4.1. Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X_i и Y сепарабельные банаховы пространства при $i=1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i=1, \dots, s$,

$\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$, $D = D_1 \times \dots \times D_{s+1}$, где $D_i \subset X_i$ борелевское множество при $i = 1, \dots, s, s+1$. Обозначим через $\tilde{A}$ множество всех каратеодориевских функций из $T \times D$ в Y .

Через $K_{(\alpha)}(D, Y)$ обозначим множество тех f из $\tilde{A}$, которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p$$

при $t \in T$, $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in D = D_1 \times \dots \times D_s \times D_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$. Положим $L_{(\alpha)}^{(n)}(T, D) = \{u(\cdot) \in L_{(\alpha)}^{(n)}(T, X) : u(t) \in D\}$.

Положим $B_k(D) = \{u \in L_{(\alpha)}(T, D) : \|u\|_{(\alpha)} < k\} \neq \emptyset$. $K_{(\alpha)}(D, Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k(D)} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N} \quad (B_k(D) \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in \tilde{A}$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$). Поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой на этом пространстве.

Положим $\bar{B}_k(D) = \{x \in D : \|x\|_X < k\} \neq \emptyset$. Ясно, что $K_{(\alpha)}(D, Y)$ линейное пространство и

$$\bar{P}_k(f) = \int_T \sup_{x \in \bar{B}_k(D)} \|f(t, x)\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N} \quad (\bar{B}_k(D) \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in \tilde{A}$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма $\bar{P}_k$, для которой $\bar{P}_k(f) \neq 0$). Поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{\bar{P}_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой на пространстве $K_{(\alpha)}(D, Y)$.

Пусть $\psi : T \times D \rightarrow \mathbb{R}_+$ каратеодориевская функция. Через $K_{(\alpha)}(\psi, D, Y)$ обозначим множество тех f из $\tilde{A}$, которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p + c\psi(t, x)$$

при $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in D = D_1 \times \dots \times D_s \times D_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$. Тогда положив $E = L_{(\alpha)}^{(n)}(T, D)$ и

$$S(\psi, E) = \{u \in L_{(\alpha)}^{(n)}(T, D) : \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty\}$$

аналогично можно ввести топологию в $K_{(\alpha)}(\psi, D, Y)$.

Замечание 4.2. Пусть G метрическое компактное пространство, Y сепарабельное банахово пространство. Через $K(T, G; Y)$ обозначим множество всех каратеодориевских отображений из $T \times G$ в Y , которая при некоторой $a(\cdot) \in L_1^+(T)$ удовлетворяет условию: $\|f(t, x)\| \leq a(t)$ при $(t, x) \in T \times G$. Обозначим через Λ семейство всех μ -измеримых функций из

T в G . Ясно, что $K(T, G; Y)$ линейное пространство и $\|f\| = \sup_{u \in \Lambda} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu$ является нормой на

этом пространстве.

Из $\|f(t, x)\| \leq a(t)$ при $(t, x) \in T \times G$ следует, что $\sup_{x \in G} \|f(t, x)\| \leq a(t)$ при $t \in T$. По теореме 1.2.3 [1, с.24] и теореме 1.4.20[1, с.88] имеем, что $\|f\| \in K(T, G; \mathbb{R})$.

Если $X = \mathbb{R}^n$, $G \subset \mathbb{R}^n$ компактное множество и (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, то положив $h(t, x) = \begin{cases} f(t, x) : x \in G \\ +\infty : x \notin G \end{cases}$ по следствию 8.1.1([12, с.347]) и предложению 8.3.2 ([12, с.356]) получим, что

$$\|f\| = \sup_{u \in \Lambda} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu = \int_T \sup_{x \in G} \|f(t, x)\| d\mu.$$

Тогда отсюда следует, что пространства $K(T, G; Y)$ и $(B(T, \Sigma, \mu, G; Y), \|\cdot\|_B)$ (см. [1, с.158], теорему 1.5.25) совпадают.

Если T метрическое компактное пространство, μ положительная мера Радона в T (см. [1, с.65]), G сепарабельное метрическое компактное пространство, то используя теорему 1.3.29 [16, с.53] и теорему

7.11 Скорца-Драгони[13, с.229] можно показать, что пространства $K(T, G; Y)$ и $(B(T, \Sigma, \mu, G; Y), |\cdot|_B)$ совпадают.

Отметим, что если G сепарабельное метрическое компактное пространство, то отображение Ψ , которое ставит в соответствие элементу $f \in (B(T, \Sigma, \mu, G; Y), |\cdot|_B)$ функцию $t \rightarrow f(t, \cdot) : T \rightarrow C(G, Y)$ является изометрическим изоморфизмом пространства $(B(T, \Sigma, \mu, G; Y), |\cdot|_B)$ на $L_1(T, \Sigma, \mu, C(G, Y))$. Кроме того, если T метрическое компактное пространство, то по теореме 1.5.25[1, с.158]) пространство $(B(T, \Sigma, \mu, G; Y), |\cdot|_B)$ сепарабельно. Если $Y = \mathbb{R}$, то пространство $L_1(T, \Sigma, \mu, C(G, Y))$ обозначим через $L_1(T, \Sigma, \mu, C(G))$.

5. Сепарабельное подпространство пространства $M_\alpha(E, \mathbb{R})$

Если $x \in \mathbb{R}^n$, то обозначим $|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2}$. Будем писать $L_\alpha^n(T)$ вместо $L_\alpha(T, \mathbb{R}^n)$. В п.5 когда

$E \subset L_\alpha^n(T)$ слабо компактное множество в $L_\alpha^n(T)$, доказывается сепарабельность ряда подпространств пространства $M_\alpha(E, \mathbb{R})$, где $1 \leq \alpha < +\infty$.

Пусть последовательность $\{u_k\} \subset L_1^n(T)$ слабо сходится к $\bar{u} \in L_1^n(T)$, т.е.

$$\int_T \langle u_k(t), v(t) \rangle d\mu \rightarrow \int_T \langle \bar{u}(t), v(t) \rangle d\mu \text{ при } v \in L_\infty^n(T), \text{ где } u_k(t) = (u_k^1(t), \dots, u_k^n(t)) \text{ и } \bar{u}(t) = (\bar{u}^1(t), \dots, \bar{u}^n(t)).$$

Отсюда следует, что $\int_T u_k^i(t) \omega(t) d\mu \rightarrow \int_T \bar{u}^i(t) \omega(t) d\mu$ при $\omega \in L_\infty(T)$ при $i = 1, \dots, n$. Поэтому $\{u_k\} \subset L_1^n(T)$

слабо сходится к $\bar{u} \in L_1^n(T)$ тогда и только тогда, когда $\{u_k^i\} \subset L_1(T)$ слабо сходится к $\bar{u}^i \in L_1(T)$ при $i = 1, \dots, n$.

Пусть $E \subset L_1^n(T)$ слабо компактное множество в $L_1^n(T)$. Тогда из теоремы 23 [17, с.31] следует, что

$$\text{для любого } \varepsilon > 0 \text{ существует число } k > 0 \text{ такое, что } \sup_{u^i(\cdot) \in E_i} \int_{\{t \in T: |u^i(t)| > k\}} |u^i(t)| d\mu < \frac{\varepsilon}{n}$$

при $i = 1, \dots, n$, где $E_i = \{u^i(\cdot) : (u^1(\cdot), \dots, u^i(\cdot), \dots, u^n(\cdot)) \in E\}$. Поэтому

$$\sup_{u(\cdot) \in E} \int_{\{t \in T: \sqrt{\sum_{i=1}^n (u^i(t))^2} > k\}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (u^i(t))^2} d\mu \leq \sup_{u(\cdot) \in E} \int_{\{t \in T: \sqrt{\sum_{i=1}^n (u^i(t))^2} > k\}} \sum_{i=1}^n |u^i(t)| d\mu \leq \sum_{i=1}^n \sup_{u^i(\cdot) \in E_i} \int_{\{t \in T: |u^i(t)| > k\}} |u^i(t)| d\mu < \varepsilon.$$

Если $E \subset L_1(T, X)$, то обозначим через $A(E)$ множество всех эквивалентных относительно E классов каратеодориевских отображений $f : T \times X \rightarrow Y$ (см.п. 2). Пусть $1 \leq \alpha < +\infty$.

Положим $\tilde{K}_\alpha(E, Y) = \{f \in A(E) : \|f(t, x)\| \leq r + \gamma \|x\|^\alpha \text{ при некоторого } \gamma \in \mathbb{R}_+, \text{ при } t \in T, x \in X\}$. Обозначив $k = [\gamma] + 1$ имеем, что

$$\tilde{K}_\alpha(E, Y) = \{f \in A(E) : \|f(t, x)\| \leq k + k \|x\|^\alpha \text{ при некоторого } k \in \mathbb{N}, \text{ при } t \in T, x \in X\},$$

где $[\gamma]$ целая часть числа γ . Также отметим, что

$$\tilde{K}_\alpha(E, Y) = \{f \in A(E) : \|f(t, x)\| \leq a(t) + r \|x\|^\alpha \text{ при } a(\cdot) \in L_\infty(T), r \in \mathbb{R}_+, t \in T, x \in X\}.$$

Если E ограниченное множество в $L_\alpha(T, X)$ и $f \in \tilde{K}_\alpha(E, Y)$, то $\|f\| = \sup_{u \in E} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu$ является нормой в $\tilde{K}_\alpha(E, Y)$.

Пусть T компактное метрическое пространство и μ вероятностная мера Радона в T (отметим, что все утверждения остаются верными, если μ положительная мера Радона в T).

Лемма 5.1. Если $X = \mathbb{R}^n$ и E относительно слабо компактное множество в $L_1^n(T)$, то $\tilde{K}_1(E, \mathbb{R})$ сепарабельно.

Доказательство. Пусть $s \in \mathbb{N}$ фиксированы. Положим $K_1(s) = \{f \in \tilde{K}_1(E, \mathbb{R}) : |f(t, x)| \leq s + s|x| \text{ при } (t, x) \in T \times \mathbb{R}^n\}$. По условию леммы E относительно слабо компактное множество в $L_1^n(T)$. Тогда по теореме 23[17, с. 31] для $\varepsilon > 0$ существует $k > 0$ такое, что $\sup_{u(\cdot) \in E} \int_{\{t \in T: |u(t)| > k\}} |u(t)| d\mu < \frac{\varepsilon}{2s}$.

$$\text{Положим } \bar{T}_k = \{t \in T : |u(t)| > k\}, T_k = \{t \in T : |u(t)| \leq k\} \text{ при } u \in E \text{ и } f_k(t, x) = \begin{cases} f(t, x) : (t, x) \in T_k \times \mathbb{R}^n \\ 0 : (t, x) \notin \bar{T}_k \times \mathbb{R}^n \end{cases}.$$

Так как $\mu\{t \in T : |u(t)| > k\} \leq \int_{\{t \in T : |u(t)| > k\}} |u(t)| d\mu < \frac{\varepsilon}{2s}$ при $k \geq 1$ и $u(\cdot) \in E$, то

$$\sup_{u \in E} \int |f(t, u(t)) - f_k(t, u(t))| d\mu \leq \sup_{u \in E} \int_{\{t \in T : |u(t)| > k\}} |f(t, u(t))| d\mu \leq \sup_{u \in E} \int (s + s|u(t)|) d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + s \frac{\varepsilon}{2s} = \varepsilon$$

при $f \in K_1(s)$. Пусть B_k -шар в R^n с центром в точке нуль и радиусом k . Так как $u(t) \in B_k$ при $u(\cdot) \in E$ и $t \in T_k$, то обозначив

$$\tilde{K}_1^k(E) = \{g(t, x) = \begin{cases} f(t, x) : (t, x) \in T_k \times R^n \\ 0 : (t, x) \in \bar{T}_k \times R^n, \end{cases} : f \in K_1(s)\}$$

имеем, что $\tilde{K}_1^k(E) \subset L_1(T, C(B_k))$ и норма в $\tilde{K}_1^k(E)$, которое снабжено индуцированной нормой из $\tilde{K}_1(E, R)$, слабее нормы в $L_1(T, C(B_k))$ (см. п.4). Поэтому из сепарабельности $L_1(T, C(B_k))$ (см. теорему 1.5.25[1, с.158]) следует, что пространство $\tilde{K}_1^k(E)$ сепарабельно. Если m натуральное число, то положив

$\varepsilon = \frac{1}{m}$ и соответствующий k обозначив через k_m получим, что $\bigcup_{m=1}^{\infty} \tilde{K}_1^{k_m}(E)$ плотно в $K_1(s)$. Тогда множество $\tilde{K}_1(E, R) = \bigcup_{s=1}^{+\infty} K_1(s)$ сепарабельно. Лемма доказана.

Положим $\hat{K}_\alpha(E, Y) = \{f \in A(E) : \|f(t, x)\| \leq a(t) + k\|x\|, \text{ где } a(\cdot) \in L_\alpha^+(T), k \in N \text{ при } (t, x) \in T \times X\}$. $B_\alpha = \{a(\cdot) \in L_\alpha^+(T) : \|a(\cdot)\|_\alpha \leq 1\}$. Отметим, что $\bigcup_{k=1}^{\infty} k\{a(\cdot) \in L_\alpha^+(T) : \|a(\cdot)\|_\alpha \leq 1\} = L_\alpha(T)$. Если E ограниченное множество в $L_\alpha(T, X)$ и $f \in \hat{K}_\alpha(E, Y)$, то $\|f\| = \sup_{u \in E} \int \|f(t, u(t))\| d\mu$ является нормой в $\hat{K}_\alpha(E, Y)$.

Лемма 5.2. Если $X = R^n, Y = R, 1 < \alpha < +\infty$, и $E \subset L_\alpha^n(T)$ ограниченное множество в $L_\alpha^n(T)$, то пространство $\hat{K}_\alpha(E, R)$ сепарабельно.

Доказательство. Так как $L_\alpha^n(T)$ рефлексивное пространство при $1 < \alpha < +\infty$, $E \subset L_\alpha^n(T)$ ограниченное множество, то E относительно слабо компактное множество в $L_\alpha^n(T)$. Тогда E относительно слабо компактное множество в $L_1^n(T)$. Также имеем, что $B_\alpha \subset L_\alpha^+(T)$ слабо компактное множество в $L_\alpha(T)$. Тогда B_α относительно слабо компактное множество в $L_1(T)$.

Пусть число $v \in N$ фиксировано. Положим

$$K_\alpha(v) = \{f \in \hat{K}_\alpha(E, R) : |f(t, x)| \leq va(t) + v|x| \text{ при } (t, x) \in T \times R^n \text{ для некоторого } a(\cdot) \in B_\alpha\}.$$

Так как E относительно слабо компактное множество в $L_1^n(T)$, то по теореме 23 [17, с.31] для $\varepsilon > 0$ существует $k_0 > 0$ такое, что $\int_{\{t \in T : |u(t)| > k_0\}} |u(t)| d\mu < \frac{\varepsilon}{2v}$ при $u(\cdot) \in E$. Так как

$$\mu\{t \in T : |u(t)| > k_0\} \leq \int_{\{t \in T : |u(t)| > k_0\}} |u(t)| d\mu < \frac{\varepsilon}{2v} \text{ при } u \in E \text{ и } k_0 \geq 1, \text{ то по теореме 19 [17, с.26] существует}$$

такое $k_1 > 0$, что $\sup_{a(\cdot) \in B_\alpha} \int_{\{t \in T : |u(t)| > k_1\}} a(t) d\mu < \frac{\varepsilon}{2v}$. Положив $k = \max\{k_0, k_1\}$, $\bar{T}_k = \{t \in T : |u(t)| > k\}$,

$$T_k = \{t \in T : |u(t)| \leq k\} \text{ при } u \in E \text{ и } f_k(t, x) = \begin{cases} f(t, x) : (t, x) \in T_k \times R^n \\ 0 : (t, x) \notin \bar{T}_k \times R^n \end{cases} \text{ имеем, что}$$

$$\sup_{u \in E} \int |f(t, u(t)) - f_k(t, u(t))| d\mu \leq \sup_{u \in E} \int_{\{t \in T : |u(t)| > k\}} |f(t, u(t))| d\mu \leq \sup_{u \in E} \int v(a(t) + |u(t)|) d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

при $f \in K_\alpha(v)$. Пусть B_k -шар в R^n с центром в точке нуль и радиусом k . Так как $|u(t)| \leq k$ при $u(\cdot) \in E$ и $t \in T_k$, то $u(t) \in B_k$ при $u(\cdot) \in E$ и $t \in T_k$, то обозначив

$$\tilde{K}_\alpha^k(v) = \{g(t, x) = \begin{cases} f(t, x) : (t, x) \in T_k \times R^n \\ 0 : (t, x) \in \bar{T}_k \times R^n, \end{cases} : f \in K_\alpha(v)\}$$

имеем, что $\tilde{K}_\alpha^k(v) \subset L_1(T, C(B_k))$ и норма в $\tilde{K}_\alpha^k(v)$, которое снабжено индуцированной нормой из $\hat{K}_\alpha(E, R)$ слабее нормы в $L_1(T, C(B_k))$. Поэтому из сепарабельности $L_1(T, C(B_k))$ (см. теорему 1.5.25[1, с.158]) следует, что пространство $\tilde{K}_\alpha^k(v)$ сепарабельно. Если m натуральное число, то положив $\varepsilon = \frac{1}{m}$ и

соответствующий k обозначив через k_m получим, что $\bigcup_{m=1}^{\infty} \tilde{K}_{\alpha}^{k_m}(v)$ плотно в $K_{\alpha}(v)$. Так как $\hat{K}_{\alpha}(E, R) = \bigcup_{v \in N} K_{\alpha}(v)$, то имеем, что пространство $\hat{K}_{\alpha}(E, R)$ сепарабельно. Лемма доказана.

Следствие 5.1. Если $X = R^n$, $Y = R$, $1 < \alpha < +\infty$, и E относительно слабо компактное множество $L_1^n(T)$, то пространство $\hat{K}_{\alpha}(E, R)$ сепарабельно.

Следствие 5.2. Если $X = R^n$, $Y = R$, $\alpha = 1$ и E относительно слабо компактное множество в $L_1^n(T)$, то пространство $\hat{K}_1(E, R)$ сепарабельно.

Так как $\hat{K}_1(E, R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \hat{K}_{1+\frac{1}{i}}(E, R)$, то справедливость следствия 5.2 следует из следствия 5.1.

Положим $\bar{K}_{\beta}(E, Y) = \{f \in A(E) : \|f(t, x)\| \leq a(t) + k\|x\|^{\beta}\}$, где $a(\cdot) \in L_{\beta}^+(T)$, $k \in N$ при $(t, x) \in T \times X$.

Если E ограниченное множество в $L_{\beta}(T, X)$ и $f \in \bar{K}_{\beta}(E, Y)$, то $\|f\| = \sup_{u \in E} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu$ является нормой в $\bar{K}_{\beta}(E, Y)$.

Лемма 5.3. Если $X = R^n$, $Y = R$, $1 < \beta < \alpha < +\infty$, и $E \subset L_{\alpha}^n(T)$ ограниченное множество в $L_{\alpha}^n(T)$, то пространство $\bar{K}_{\beta}(E, R)$ сепарабельно.

Доказательство. По условию $1 < \beta < \alpha < +\infty$, $B_{\beta} = \{a(\cdot) \in L_{\beta}^+(T) : \|a(\cdot)\|_{\beta} \leq 1\}$ и $E \subset L_{\alpha}^n(T)$ ограниченное множество. Поэтому существует $d > 0$ такое, что $(\int_T (|u(t)|)^{\frac{\alpha}{\beta}} d\mu)^{\frac{\beta}{\alpha}} \leq d^{\beta}$ при $u(\cdot) \in E$. Отсюда следует,

что $\{|u(t)|^{\beta} : u(\cdot) \in E\}$ ограниченное множество в $L_{\frac{\alpha}{\beta}}(T)$ и $\frac{\alpha}{\beta} > 1$. Тогда получим, что $C = \{|u(t)|^{\beta} : u(\cdot) \in E\}$

и $B_{\beta} \subset L_{\beta}^+(T)$ относительно слабо компактные множества в $L_1(T)$. Пусть число $v \in N$ фиксирован.

Положим $K_{\beta}(v) = \{f \in \bar{K}_{\beta}(E, R) : |f(t, x)| \leq va(t) + v|x|^{\beta}$ при $(t, x) \in T \times R^n$ для некоторого $a(\cdot) \in B_{\beta}\}$. Так как C относительно слабо компактное множество в $L_1(T)$, то по теореме 23 [17, с.31] для $\varepsilon > 0$ существует

$k_0 > 0$ такое, что $\int_{\{t \in T : |u(t)|^{\beta} > k_0\}} |u(t)|^{\beta} d\mu < \frac{\varepsilon}{2v}$ при $u(\cdot) \in E$. Так как $\mu\{t \in T : |u(t)|^{\beta} > k_0\} \leq \int_{\{t \in T : |u(t)|^{\beta} > k_0\}} |u(t)|^{\beta} d\mu < \frac{\varepsilon}{2v}$ при

$u \in E$ и $k_0 \geq 1$, то по теореме 19 [17, с.26] существует такое $k_1 > 0$, что $\sup_{a(\cdot) \in B_{\beta}} \int_{\{t \in T : |u(t)| > k_1\}} a(t) d\mu < \frac{\varepsilon}{2v}$. Положив

$k = \max\{k_0, k_1\}$, $\bar{T}_k = \{t \in T : |u(t)|^{\beta} > k\}$, $T_k = \{t \in T : |u(t)|^{\beta} \leq k\}$ при $u \in E$ и

$f_k(t, x) = \begin{cases} f(t, x) : (t, x) \in T_k \times R^n \\ 0 : (t, x) \notin \bar{T}_k \times R^n \end{cases}$. Ясно, что

$$\sup_{u \in E} \int_T \|f(t, u(t)) - f_k(t, u(t))\| d\mu \leq \sup_{u \in E} \int_{\{t \in T : |u(t)|^{\beta} > k\}} \|f(t, u(t))\| d\mu \leq \sup_{u \in E} \int_{\{t \in T : |u(t)|^{\beta} > k\}} v(a(t) + |u(t)|^{\beta}) d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

при $f \in K_{\beta}(v)$. Пусть B_k - шар в R^n с центром в точке нуль и радиусом k . Так как $|u(t)|^{\beta} \leq k$ при $u(\cdot) \in E$ и $t \in T_k$, то $|u(t)| \leq k$ и $u(t) \in B_k$ при $u(\cdot) \in E$ и $t \in T_k$, то обозначив

$$\tilde{K}_{\beta}^k(v) = \left\{ \begin{array}{l} f(t, x) : (t, x) \in T_k \times R^n \\ 0 : (t, x) \in \bar{T}_k \times R^n \end{array} : f \in K_{\beta}(v) \right\}$$

имеем, что $\tilde{K}_{\beta}^k(v) \subset L_1(T, C(B_k))$ и норма в $\tilde{K}_{\beta}^k(v)$, которое снабжено индуцированной нормой из $\bar{K}_{\beta}(E, R)$ слабее нормы в $L_1(T, C(B_k))$. Поэтому из сепарабельности $L_1(T, C(B_k))$ (см. теорему

1.5.25[1, с.158]) следует, что $\tilde{K}_{\beta}^k(v)$ сепарабельно. Если m натуральное число, то положив $\varepsilon = \frac{1}{m}$ и соот-

ветствующий k обозначив через k_m получим, что $\bigcup_{m=1}^{\infty} \tilde{K}_{\beta}^{k_m}(v)$ плотно в $K_{\beta}(v)$. Так как

$\bar{K}_{\beta}(E, R) = \bigcup_{v \in N} K_{\beta}(v)$, то имеем, что пространство $\bar{K}_{\beta}(E, R)$ сепарабельно. Лемма доказана.

Когда X сепарабельное банахово пространство, с помощью утверждения 1.1[18] аналогично можно доказать сепарабельность ряда подпространств пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E, R)$.

6. Пространство $M(S, Y)$ и ее подпространства

А). Пространство $M(S, Y)$. Пусть X и Y нормированные пространства, $S \subset X$.

Отображение $f: S \rightarrow Y$ называется локально ограниченным, если для всякого $B_k = \{x \in S: \|x\| \leq k\} \neq \emptyset$, где $k \in \mathbb{N}$, множество $f(B_k)$ ограничено, т.е. существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что $\|y\| \leq m$ при $y \in f(B_k)$. Множество всех ограниченных отображений из $S \subset X$ в Y обозначим через $M(S, Y)$. Ясно, что $M(S, Y)$ линейное пространство и $P_k(f) = \sup_{x \in B_k} \|f(x)\|$, $k \in \mathbb{N}$ ($B_k \neq \emptyset$) является счет-

ным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in M(S, Y)$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k для которой $P_k(f) \neq 0$), поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой.

Через $M(S, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема. Через $M^*(S, Y)$ обозначим пространство, сопряженное к $M(S, Y)$ и везде считаем, что $M^*(S, Y)$ снабжено $\sigma(M^*(S, Y), M(S, Y))$ топологией.

Если существует $k_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $\|x\| \leq k_0$ при $x \in S$, то $M(S, Y)$ нормированное пространство и норму можно взять следующим образом $\|f\| = \sup_{x \in S} \|f(x)\| = \sup_{x \in B_{k_0}} \|f(x)\|$. Легко проверяется, что $M(S, \mathbb{R})$ полно и следовательно, является банахово пространство.

Если $v \in Y^*$, то положим $\langle v, f(x) \rangle = v(f(x))$.

Лемма 6.1. Функционал $v_{(x,v)}(f) = \langle v, f(x) \rangle$ для любого $x \in S$ и $v \in Y^*$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $M(S, Y)$, т.е. $v_{(x,v)} \in M^*(S, Y)$.

Доказательство. Если $f_1, f_2 \in M(S, Y)$, $x \in S$, $v \in Y^*$ и $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$, то

$$v_{(x,v)}(\beta_1 f_1 + \beta_2 f_2) = \langle v, \beta_1 f_1(x) + \beta_2 f_2(x) \rangle = \beta_1 \langle v, f_1(x) \rangle + \beta_2 \langle v, f_2(x) \rangle = \beta_1 v_{(x,v)}(f_1) + \beta_2 v_{(x,v)}(f_2).$$

Поэтому $v_{(x,v)}$ линейный функционал на пространстве $M(S, Y)$. Если $k \in \mathbb{N}$ такое, что $x \in B_k$, то $|v_{(x,v)}(f)| = |\langle v, f(x) \rangle| \leq \|v\| \|f(x)\| \leq \|v\| \sup_{x \in B_k} \|f(x)\| = \|v\| P_k(f)$ при $f \in M(S, Y)$.

По теореме 1.37[7, с.35] все полунормы P_k при $k \in \mathbb{N}$ непрерывны относительно топологии τ . Поэтому $v_{(x,v)}$ линейный непрерывный функционал на пространстве $M(S, Y)$.

Лемма доказана.

Отметим, что $v_{(x,0)}(f) = 0$ при $f \in M(S, Y)$. Поэтому в дальнейшем линейный функционал $v_{(x,0)}$ при $x \in S$ и нулевой функционал будем отождествлять.

Лемма 6.2. Если $k \in \mathbb{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$ и $V \subset \{v \in Y^*: \|v\| \leq 1\}$, $\Omega_k = \{f \in M(S, Y): P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_{(x,v)}: x \in Q, v \in V\}$, то $D \subset \Omega_k^0 = \{v \in M^*(S, Y): v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$ и D относительно компактно в $M^*(S, Y)$, где через Ω_k^0 обозначена полярная множества Ω_k (см. [7, с.81]).

Доказательство. Так как для $f \in \Omega_k$ и $x \in Q$, $v \in V$ выполняется неравенство

$$|v_{(x,v)}(f)| = |\langle v, f(x) \rangle| \leq \|v\| \|f(x)\| \leq \|v\| \sup_{u \in B_k} \|f(u)\| \leq 1,$$

то получим, что $D \subset \Omega_k^0$. По теореме Банаха-Алаоглу (см. [7, с.80]) получим, что Ω_k^0 компактно в $M^*(S, Y)$. Отсюда следует, что D относительно компактно в $M^*(S, Y)$. Лемма доказана.

Лемма 6.3. Справедливо следующее соотношение:

$$M^*(S, Y) = \overline{\text{sp}\{v_{(x,v)}: x \in S, v \in Y^*\}}.$$

Доказательство. Ясно, что $\overline{\text{sp}\{v_{(x,v)}: x \in S, v \in Y^*\}} \subset M^*(S, Y)$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in M^*(S, Y)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(x,v)}: x \in S, v \in Y^*\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует отображение $f \in M(S, Y)$, $f \neq 0$, такое, что $\bar{v}(f) \leq v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(x,v)}: x \in S, v \in Y^*\}}$. Так как $f \neq 0$, то существует $x \in S$ такой, что $f(x) \neq 0$ и $f(x) \in Y$. Тогда по следствию 4.2.4[6, с.210] существует $\bar{v} \in Y^*$ такой, что $\|\bar{v}\| = 1$ и $\langle \bar{v}, f(x) \rangle = \|f(x)\|$. Поэтому имеем, что $v_{(x,\bar{v})}(f) = \langle \bar{v}, f(x) \rangle = \|f(x)\| > 0$. Так как $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(x,\bar{v})}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие. Лемма доказана.

Если $Y = \mathbf{R}$, то пространство $M(S, Y)$ обозначим через $M(S)$, а $v_{(x,1)}$ обозначим через v_x , т.е. положим $v_{(x,1)} = v_x$. Так как $v_{(x,\alpha)} = \alpha v_{(x,1)} = \alpha v_x$, то среди функционалов $v \in M^*(S)$ важную роль играет функционал типа v_x .

Из леммы 6.1 следует следующее следствие.

Следствие 6.1. Функционал $v_x(f) = f(x)$ для любого $x \in S$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $M(S)$, т.е. $v_x \in M^*(S)$.

Из леммы 6.2 следует следующее следствие.

Следствие 6.2. Если $k \in \mathbf{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$, $\Omega_k = \{f \in M(S) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_x : x \in Q\}$, то

$$D \subset \Omega_k^0 = \{v \in M^*(S) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$$

и D относительно компактно в $M^*(S)$, где через Ω_k^0 обозначена полярная множества Ω_k (см. [7, с.81]).

Из леммы 6.3 следует следующее следствие.

Следствие 6.3. Справедливо соотношение: $M^*(S) = \overline{\text{sp}}\{v_x : x \in S\}$.

Положим $N_k = \{v_x : x \in B_k\}$, $\tilde{\Omega}_k^0 = \{v \in \Omega_k^0 : v(f) \geq 0 \text{ при } f \in M(S) \text{ и } f \geq 0, v(\bar{f}) = 1 \text{ при } \bar{f} = 1\}$.

Лемма 6.4. Множество $\tilde{\Omega}_k^0$ компактно, выпукло и $\overline{\text{co}}N_k \subset \tilde{\Omega}_k^0$.

Доказательство. По теореме Банаха-Алаоглу (см. [7, с.80]) и ее примечании получим, что Ω_k^0 компактно и выпукло. Так как множества $\{v \in M^*(S) : v(f) \geq 0 \text{ при } f \in M(S) \text{ и } f \geq 0\}$ и $\{v \in M^*(S) : v(\bar{f}) = 1\}$ выпуклы и замкнуты, а

$$\tilde{\Omega}_k^0 = \Omega_k^0 \cap \{v \in M^*(S) : v(\bar{f}) = 1\} \cap \{v \in M^*(S) : v(f) \geq 0 \text{ при } f \in M(S) \text{ и } f \geq 0\},$$

то $\tilde{\Omega}_k^0$ также компактно и выпукло. Ясно, что $v_x \in N_k$, то $v_x \in \tilde{\Omega}_k^0$, т.е. $N_k \subset \tilde{\Omega}_k^0$. Поэтому $\overline{\text{co}}N_k \subset \tilde{\Omega}_k^0$. Лемма доказана.

Подпространство пространства $M(S)$, состоящее из непрерывных функций, обозначим через $m(S)$.

Лемма 6.5. Если X локально равномерно выпуклое пространство, то последовательность $\{v_{x_n}\}$, где $v_{x_n} \in m(X)^*$, сходится к v_x относительно $\sigma(m^*(X), m(X))$ топологии тогда и только тогда, когда x_n сходится к x по норме этого пространства.

Доказательство. Пусть x_n сходится к x в X , т.е. $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. Так как $f \in m(X)$ непрерывная функция, то $f(x_n) \rightarrow f(x)$, т.е. $v_{x_n} f \rightarrow v_x f$ при $f \in m(X)$. Поэтому v_{x_n} сходится к v_x относительно $\sigma(m^*(X), m(X))$ топологии.

Обратно, если v_{x_n} сходится к v_x , то $v_{x_n} f \rightarrow v_x f$, т.е. $f(x_n) \rightarrow f(x)$ для любого $f \in m(X)$.

Так как $x^* \in m(X)$ при $x^* \in X^*$, то x_n слабо сходится к x , а при $f(x) = \|x\|$ получим, что $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Поскольку X локально равномерно выпуклое пространство, то $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ (см. [8, с.371]). Лемма доказана.

Рассмотрим задачу

$$\inf_{x \in Q} f(x), \tag{6.1}$$

где $Q \subset S$, $f \in M(S)$. Положим $N_0 = \{v_x : x \in Q\}$. Замыкание N_0 в $M^*(S)$ обозначим через N_1 и рассмотрим задачу

$$\inf_{v \in N_1} v(f). \tag{6.2}$$

Задачу (6.2) назовем обобщенной задачей задачи (6.1).

Теорема 6.1. Задачи (6.1) и (6.2) имеют одинаковые значения. Если Q ограничено в X или $f(x) \rightarrow +\infty$ при $\|x\| \rightarrow +\infty$, $x \in Q$, то задача (6.2) имеет решение: они являются предельными точками в $M^*(S)$ последовательностей $\{v_{x_n}\}$, где $\{x_n\}$ минимизирующая последовательность задачи (6.1). Если $\bar{v}$ решение задачи (6.2) и $\bar{v}$ является предельной точкой $\{v_{x_n}\}$, $x_n \in Q$, то $\{x_n\}$ является минимизирующей последовательностью задачи (6.1).

Доказательство. Используя свойства минимума линейного непрерывного функционала, получим, что

$$\inf_{x \in Q} f(x) = \inf_{v_x \in N_0} v_x(f) = \inf_{v \in N_1} v(f).$$

Пусть $\{x_n\}$ минимизирующая последовательность задачи (6.1). По условию теоремы имеем, что последовательность $\{x_n\}$ ограничена. Поэтому по лемме 6.1 существует $\bar{v} \in \text{cl}\{v_{x_n}\}$ такой, что $\inf_{v \in N_1} v(f) = \bar{v}(f)$. Обратно, если $\bar{v}$ решение задачи (6.2), то для $\frac{1}{n}$ существует такая $v_{x_n} \in N_0$, что $|v_{x_n}(f) - \bar{v}(f)| < \frac{1}{n}$, т.е. последовательность $\{x_n\}$ является минимизирующей последовательностью задачи (6.1). Теорема доказана.

Если S ограниченное множество, то $M(S)$ и $M^*(S)$ нормируемое пространство.

Поэтому N_1 компактное множество относительно $\sigma(M^*(S), M(S))$ топологии. Тогда по теореме 1.1[11, с. 20] Вейерштрасса также имеем, что существует решение задачи (6.2).

Из свойства линейной непрерывной функции следует, что

$$\inf_{x \in Q} f(x) = \inf_{v \in N_1} v(f) = \inf_{v \in \text{co} N_0} v(f).$$

Учитывая свойства минимума линейного непрерывного функционала и используя теорему 1.6.1 [1, с.162] получим

$$\begin{aligned} \inf_{v \in N_1} v(f) &= \inf_{x \in Q} f(x) = \inf_{v_x \in N_0} v_x(f) = \inf_{v \in \text{co} N_0} v(f) = \\ &= \left\{ \inf \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i) : x_i \in Q, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1, m = 1, 2, \dots \right\} = \inf_{x \in X} \text{co}(f + \delta_Q)(x) = \inf_{x \in X} \overline{\text{co}}(f + \delta_Q)(x). \end{aligned}$$

По теореме 3.3.1[12, с.186] Фенхеля-Моро получим, что если $\inf_{x \in X} \overline{\text{co}}(f + \delta_Q)(x)$ -собственная функция, то $\overline{\text{co}}(f + \delta_Q)(x) = (f + \delta_Q)^{**}(x)$. Поэтому

$$\inf_{x \in Q} f(x) = \inf_{v \in N_1} v(f) = \inf_{x \in X} (f + \delta_Q)^{**}(x).$$

Отметим, что если $Q = S$, то положив $\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) : x \in S, \\ +\infty : x \notin S \end{cases}$ имеем, что $(f + \delta_S)^{**}(x) = \bar{f}^{**}(x)$. Поэтому,

если $f \in M(X)$ и $\alpha = \inf_{x \in X} f(x) > -\infty$, то $\alpha = \inf_{x \in X} f^{**}(x) = \inf_{x \in X} f(x)$.

Пусть S ограниченное множество и $\bar{v} \in N_1$ решение задачи (6.2), т.е. $\inf_{v \in N_1} v(f) = \bar{v}(f)$. Так как $M^*(S)$ нормируемое пространство, то $|v_1(f) - v_2(f)| \leq \|f\| \|v_1 - v_2\|$ при $v_1, v_2 \in M^*(S)$. Тогда из следствия предложения 2.4.3[14, с.55] следует, что $0 \in f + N_{N_1}(\bar{v})$.

Если S ограниченное множество и $\bar{v} \in \overline{\text{co}} N_0$ решение задачи $\inf_{v \in \text{co} N_0} v(f)$, т.е.

$\inf_{v \in \text{co} N_0} v(f) = \bar{v}(f)$, то $0 \in f + N_{\text{co} N_0}^-(\bar{v})$. Так как $N_{\text{co} N_0}^-(\bar{v}) = (\text{cl} \bigcup_{\lambda} \frac{\overline{\text{co}} N_0 - \bar{v}}{\lambda})^-$, то имеем, что $-f \in (\text{cl} \bigcup_{\lambda} \frac{\overline{\text{co}} N_0 - \bar{v}}{\lambda})^-$, где K^- отрицательный полярный конус к конусу K . Отсюда следует, что $(v - \bar{v})(f) \geq 0$ при $v \in \overline{\text{co}} N_0$.

Замечание 6.1. Пусть Y пространство Фреше и его топология порождается счетным разделяющее семейством возрастающих преднорм $\{p_m\}$. Пусть S сепарабельное метрическое пространство, $x_0 \in S$. Отображение $f : S \rightarrow Y$ называется ограниченным, если для всякого $B_k = \{x \in S : d(x, x_0) \leq k\} \neq \emptyset$, $k \in \mathbb{N}$, множество $f(B_k)$ ограничено, т.е. для любого p_m множество $p_m(f(B_k))$ ограничено. Множество всех ограниченных отображений из S в Y обозначим через $M(S, Y)$. Ясно, что $M(S, Y)$ линейное пространство и $P_{km}(f) = \sup_{x \in B_k} p_m(x)$, $k, m \in \mathbb{N}$ ($B_k \neq \emptyset$) является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве, поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_{km}\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой на этом пространстве.

В). Пространство $M(\psi, E, Y)$. Пусть $\psi : X \rightarrow [0, +\infty]$ неотрицательная функция и $E \subset X$. Положим $S(\psi, E) = \{x \in E : \psi(x) < +\infty\}$. Если $f_1(x) = f_2(x)$ при $x \in S(\psi, E)$, то будем говорить, что отображения f_1 и f_2 из X в Y эквивалентны относительно (ψ, E) . Обозначим через A множество всех эквивалентных относительно (ψ, E) классов отображений f из X в Y . Как обычно, будем говорить, что $f \in A$ удовлетворяет какому нибудь условию, если хотя бы один представитель f удовлетворяет этому условию. Через $M(\psi, E, Y)$ обозначим множество тех f из A , которые удовлетворяют:

$$\|f(x)\| \leq c(1 + \|x\|^\alpha + \psi(x)) \tag{6.3}$$

при $x \in X$ и при некотором $c > 0$, $\alpha > 0$. Ясно, что условие (6.3) и условие $\|f(x)\| \leq c(1 + \|x\|^\alpha + \psi(x))$ при $x \in S(\psi, E)$ равносильны. Предположим, что $S(\psi, E)$ непусто и для каждого $k \in \mathbb{N}$ для которого $B_k = \{x \in S(\psi, E) : \|x\| \leq k\} \neq \emptyset$ выполняется неравенство

$$\sup_{x \in B_k} \psi(x) < +\infty.$$

Ясно, что $M(\psi, E, Y)$ линейное пространство и относительно семейства полунорм

$$P_k(f) = \sup_{x \in B_k} \|f(x)\|, \quad k \in \mathbb{N} \quad (B_k \neq \emptyset)$$

является локально выпуклым пространством.

Если $E = X$, то пространство $M(\psi, E, Y)$ обозначим через $M(\psi, Y)$, а если $\psi(x) = 0$ при $x \in X$, то пространство $M(\psi, Y)$ обозначим через $M(Y)$. Если $Y = \mathbb{R}$, то пространство $M(\psi, E, \mathbb{R})$ обозначим через $M(\psi, E)$.

Через $\bar{M}(\psi, E, Y)$ обозначим множество функций действующих из $S(\psi, E)$ в Y , которые удовлетворяют условию $\|f(x)\| \leq c(1 + \|x\|^\alpha + \psi(x))$ при $x \in S(\psi, E)$ и в $\bar{M}(\psi, E, Y)$ аналогично введем топологию. Ясно, что пространство $\bar{M}(\psi, E, Y)$ можно отождествить с пространством $M(\psi, E, Y)$. Поэтому пространство $M(\psi, E, Y)$ является подпространством пространства $M(S(\psi, E))$.

Литература

1. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. - М.: Наука, 1977.- 624с.
2. Садыгов М.А. О существование минимизирующих обобщенных и приближенных решений. //Деп. в ВИНТИ 15.07.1986, №5106-В86.- 17 с.
3. Садыгов М.А. Об обобщенных решениях задачи оптимизации. //Изв. АН Азерб.ССР, сер. физ.-тех. и матем. наук. - 1988. №4.- С.28-37.
4. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. - Изд-во Азербайджанского Технологического Университета, Баку, 1996.- 148с.
5. Данфорд Н., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. Общая теория. - М.: Наука, 1962.- 895р.
6. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. - М.: Наука, 1989.-623 с.
7. Рудин У. Функциональный анализ. - М.: Мир, 1975. - 443 р.
8. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы. - М.: Мир,1979.- 400 с.
9. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций. - Баку, Элм, 2007.- 224 с.
10. Бурбаки Н. Интегрирование меры, интегрирование мер. - М.: Наука, 1967.- 396 с.
11. Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономическая приложения.- Мир, 1988.- 283 с.
12. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. -М.:Наука,1974.-479 с.
13. Hu S., Papageorgiou N.S. Handbook of Multi-valued Analysis. V.1, Theory, - Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 1997.- 960 p.
14. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. - М.: Наука, 1988.- 280 с.
15. Рисс Ф., С-Надь Б. Лекции по функциональному анализу. - М.: ИЛ, 1954.-587 с.
16. Борисович Ю.Г., Гельман Б.Д. и др. Введение в теорию многозначных отображений.-Воронеж, 1986.- 103 с.
17. Мейер П.А. Вероятность и потенциалы. - М.: Мир,1973.-224 с.
18. Толстоногов А.А. Дифференциальные включения в банаховом пространстве. - М.: Наука, 1986.- 296 с.